

TUGAS UJIAN AKHIR SEMESTER
REFORMASI BIROKASI DALAM PELAYANAN PUBLIK PADA KECAMATAN
TANIMBAR SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

Mata Kuliah : Sistem Administrasi Negara

Disusun Oleh :

Muhammad Farhan Habib Riziq

2201112524

Dosen Pengampu: Mimin Sundari Nasution, S.Sos, M.Si

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Jurusan Ilmu Administrasi

Universitas Riau

Juni, 2023

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Suatu bentuk birokrasi pada dasarnya merupakan upaya untuk melaksanakan reformasi dan perubahan yang mendasar dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), manajemen (proses bisnis) dan sumber daya manusia aparatur. Meskipun hal itu bukan hanya faktor-faktor yang mempengaruhi dalam reformasi birokrasi, namun apresiasi terhadap kinerja para pegawai merupakan sesuatu yang sangat penting mengingat kinerja organisasi ditentukan dengan kinerja pegawainya.

Reformasi di Indonesia merujuk pada periode sejarah penting yang dimulai pada tahun 1998. Latar belakang Reformasi di Indonesia dapat ditelusuri ke beberapa faktor penting, termasuk krisisnya kondisi politik dan ekonomi Orde Baru, krisis moneter dan ekonomi, kritik terhadap pemerintahan pada masa Orde Baru, serta adanya peran mahasiswa dan aktivis dalam melawan pemerinttahan pada rezim Soeharto. Dalam konteks ini, setelah jatuhnya rezim Soeharto pada masa Orde Baru terjadinya reformasi politik yang diikuti oleh reformasi ekonomi dan sosial dimulai setelah itu. Reformasi ini membawa perubahan signifikan dalam sistem politik Indonesia, termasuk pengenalan pemilihan umum langsung dan reformasi lembaga-lembaga negara untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi politik yang lebih luas (Sirot, 2020).

Pemerintah di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, telah melakukan upaya reformasi birokrasi selama satu dekade terakhir. Agenda politik nasional yang telah dilakukan selama dekade terakhir di negara-negara ini adalah termasuk program reformasi birokrasi yang ambisius seperti reformasi program pelayanan publik, reformasi pengadaan properti pemerintah, reformasi organisasi dan kelembagaan dan pengelolaan upah. Reformasi birokrasi penting bagi negara-negara berkembang karena di negara-negara tersebut birokrasi merupakan mesin utama sektor publik, namun birokrasi tidak mampu

secara efektif memfasilitasi tugas-tugas pemerintah. Konsekuensi dari kapasitas yang tidak memadai. Hal ini menyebabkan birokrasi pada negara-negara berkembang tidak dapat berjalan secara efektif (Politeknik Negeri Padang, 2018).

Berbagai permasalahan/kendala yang membuat sistem manajemen tidak berjalan atau tidak berjalan dengan baik perlu dilakukan penataan ulang atau desain ulang. Reformasi birokrasi dilakukan sebagai bagian dari implementasi *good governance*. Dengan kata lain, reformasi birokrasi merupakan langkah strategis untuk menjadikan aparatur negara lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu, mengingat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat serta perubahan lingkungan strategis, birokrasi negara harus dibenahi dan disesuaikan dengan dinamika kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, perlu segera diambil langkah-langkah mendasar, menyeluruh dan sistematis, agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Reformasi di sini adalah proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan terus menerus dengan cara yang tidak melibatkan usaha.

Reformasi birokrasi pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) nampaknya sangat diperlukan pada saat ini. Fakta menunjukkan bahwa KKT dalam pelayanan publik, mereka menemui berbagai kendala, terutama yang berkaitan erat dengan kebutuhan pelayanan publik dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan perizinan khususnya di tingkat kecamatan, yang digunakan untuk memimpin pengurus KKT dalam mengelola pelayanan publik.

Permasalahan pelayanan publik yang belum mampu diselesaikan Pemerintah KKT adalah rendahnya tata kelola pemerintahan, kedudukan, kewenangan, dan kapasitas struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kecamatan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah yang ditegaskan pada Pasal 5 ayat (2) bahwa Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas; (a)

Sekretariat Daerah; (b) Sekretariat DPRD; (c) Inspektorat; (d) Dinas; (e) Badan; dan (f) Kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 menempatkan kecamatan sebagai ujung tombak dalam membantu tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Mengingat kondisi wilayah kecamatan sebagian besar adalah di kecamatan kepulauan dengan kondisi yang sulit beserta segala akses negatif yang dihadapi, maka perluasan kewenangan pemerintah kecamatan kepulauan dalam mengoptimalkan pelayanan publik yang baik menjadi sangat diperlukan. Untuk meningkatkan kapasitas kecamatan, maka diperlukan reformasi dalam birokrasi pemerintah KKT, peningkatan kemampuan pemerintah kecamatan dalam pelayanan publik, pengembangan kapasitas organisasi, manajemen, pendanaan, sumber daya, dan sarana prasarana yang memadai.

Permasalahan utama pelayanan publik saat ini pada tingkat kecamatan yang memiliki karakteristik kepulauan dan masih terisolasi, sehingga memerlukan dukungan sarana prasarana, seperti sarana komunikasi, transportasi yang kurang memadai berdampak pada rendahnya mobilitas orang, barang, dan jasa yang secara langsung memengaruhi kualitas pelayanan publik pada tingkat kecamatan. Untuk menyelesaikan permasalahan pelayanan publik, Pemerintah KKT saat ini fokus pada dua program pelayanan publik yang masih sangat kurang yaitu urusan bidang pendidikan dan kesehatan yang sudah diprogramkan pemerintah daerah selama tiga tahun terakhir, meskipun dirasakan masyarakat masih sangat kurang. Pelayanan publik menjadi salah satu bagian krusial yang diharapkan dapat menjadi titik fokus perhatian pemerintah KKT. Mengingat kondisi wilayah Kecamatan sebagian besar adalah di kecamatan kepulauan dengan kondisi yang marjinal beserta segala akses negatif yang dihadapi, maka perluasan kewenangan pemerintah kecamatan kepulauan dalam rangka optimalisasi pelayanan publik diperlukan saat ini. Untuk meningkatkan kapasitas Kecamatan, maka diperlukan reformasi administrasi dalam birokrasi pemerintah KKT, peningkatan kemampuan pemerintah kecamatan dalam pelayanan publik, pengembangan

kapasitas organisasi, manajemen, pendanaan, sumber daya, dan sarana prasarana yang memadai (Hertati, 2020).

Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) terdapat 10 Kecamatan yang tersebar pada tujuh (7) pulau dimana 4 kecamatan berada pada Pulau Yamdena, sedangkan enam (6) kecamatan berada pada enam (6) pulau yang berbeda, sedangkan Kecamatan Tanimbar Selatan berada pada pulau Yamdena di pusat KKT. Berdasarkan fenomena saat ini sesuai dengan hasil pengamatan menunjukkan terbatas dukungan infrastruktur seperti gedung sekolah, perkantoran, listrik, jalan, jembatan menyebabkan pelayanan kesehatan, pendidikan yang merupakan kebutuhan primer masyarakat di Kecamatan ini belum mendapat perhatian yang serius dari pemerintah Kabupaten, dan ini di jumpai pada kecamatan Tanimbar Selatan yang berkedudukan di dekat pusat pemerintahan dan pelayanan publik (ibu kota Kepulauan Tanimbar), apalagi enam kecamatan yang berada pada pulau pulau yang memiliki keterbatasan akses pada pusat pemerintahan kabupaten ini sangat mempengaruhi pelayanan publik.

Rumusan Masalah

1. Sebelum membahas bagaimana upaya para aparatur di Kecamatan Tanimbar Selatan KKT, adakalanya kita mengetahui dasarnya terlebih dahulu. Maka dari itu, penulis hendak membahas konsep dari reformasi birokrasi dan pelayanan publik.
2. Dalam penulisan paper ini, penulis fokus membahas reformasi birokrasi pada dimensi kelembagaan, yang dijelaskan melalui desentralisasi kewenangan, struktur birokrasi, fungsi kewenangan serta teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis reformasi kelembagaan di Kecamatan Tanimbar Selatan KKT yang berkaitan dengan pelayanan publik.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam paper ini diperlukan beberapa buku dan jurnal sebagai bahan referensi. Penulis menggunakan beberapa buku salah satunya adalah tulisan dari Diana Hertati (2020) yang berjudul Reformasi Birokrasi Dalam Perspektif Teori dan Kajian Empiris membahas tentang konsep dari reformasi birokrasi dan juga merestrukturisasi organisasi dalam rangka reformasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Dalam buku ini juga membahas betapa pentingnya reformasi birokrasi, dengan persaingan global yang ketat dan pesatnya kemajuan teknologi dan informasi.

Ada juga beberapa penjelasan mengenai dasar apa itu reformasi yang diambil dari jurnal berjudul Reformasi Tahun 1998: Peranan dan Dampaknya Bagi Kota Solo yang diteliti oleh Ikhsan Sirot . Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa sebelum kita fokus membahas soal reformasi birokrasi, sebaiknya kita harus mengetahui dasar dari reformasi terlebih dahulu. Disini juga menjelaskan konsep dari reformasi dan sejarah latar belakang terjadinya reformasi yang menjadikan sebagai langkah awal dari perbaikan birokrasi menuju yang lebih baik.

Namun untuk melakukan reformasi birokrasi dalam pelayanan publik memerlukan juga adanya hukum yang mendasari jalannya pelayanan publik dalam suatu instansi yang memiliki birokrasi dapat melakukan reformasi birokrasi. Hal ini sudah dijelaskan dalam Buku yang ditulis oleh Bakar (2020) yang berjudul Hakekat Pelayanan Publik yang didalam kutipan dari buku tersebut menjelaskan tentang definisi dari pelayanan publik itu sendiri. Dan juga dalam kutipan lain yaitu dari jurnal yang diteliti oleh Maulidiah (2014) dengan judul penelitian Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang membahas tentang bagaimana hakekat dari pelayanan publik agar para aparatur dan masyarakat mengetahui aturan dan kewajiban yang harus dilakukan.

Dalam upaya mereformasi birokrasi dalam pelayanan publik yang berada di Kecamatan Tanimbar Selatan Di Kabupaten Kepulauan Tanimbar mereka mereformasi kelembagaan yang dikarenakan belum kuatnya unit dari organisasi tersebut. Hal ini dapat

dilakukan dengan beberapa unsur yaitu dengan mengambil dari buku yang berjudul Desentralisasi: Konsep, Teori, dan Perdebatannya yang ditulis oleh Sait Abdullah (2005) bahwa disini menjelaskan definisi dari desentralisasi yang dimana berupa perpindahan kewenangan dari pusat ke daerah sehingga dapat disimpulkan bahwa desentralisasi yang dimaksud ialah desentralisasi kewenangan. Desentralisasi kewenangan ini dapat dilakukan dan wajib dilaksanakan karena sudah tertera didalam amandemen kedua dari UUD NRI 1945 yang diambil dari kutipan jurnal yang berjudul Desentralisasi Kewenangan Pada Urusan Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang diteliti oleh Salman Al-Farisi (2021) dengan tujuan agar desentralisasi kewenangan memiliki aturan dasar hukum yang berlaku bagi seluruh birokrasi pemerintahan.

Selain itu bisa juga dilakukan dengan merestrukturisasi birokrasi itu sendiri yang telah dijelaskan dalam jurnal yang berjudul Pengaruh Reformasi Struktur Birokrasi Terhadap Kinerja Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Manado yang diteliti oleh Umasugi (2017) disini menjelaskan bahwa dengan memperbaiki ulang struktur dalam birokrasi itu dapat memberi pengaruh yang positif terhadap kinerja organisasi. Sehingga bisa melakukan fungsi kewenangan sebagaimana telah dijelaskan Sawir (2019) dalam artikelnya dengan judul penelitian Tinjauan Mengenai Fungsi Birokrasi Pemerintahan menjelaskan bahwa para aparatur harus melakukan pelayanan publik sesuai dengan kewenangan berlaku sehingga selama penyelenggaraannya berfungsi dengan efektif dan efisien.

Tatkala penting juga dengan perkembangan zaman sekarang yang cukup pesat. Maka perkembangan teknologi dan informasi mesti dilakukan pada birokrasi pemerintah yang dimana sudah mulai diwujudkan. Hal ini dapat dilihat dari jurnal yang diteliti oleh Irawan dengan judul Studi Analisis Konsep *e-Government*: Sebuah Paradigma Baru Pelayanan Publik yang menjelaskan bagaimana proses pemerintah dalam mengembangkan teknologi dan informasi untuk reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

PEMBAHASAN

Konsep Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

1. Reformasi Birokrasi

Konsep Birokrasi menurut Riyadi merupakan salah satu unsur administrasi negara yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, seperti pelayanan publik, perijinan, regulasi dan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya yang ada. Birokrasi sebagai organisasi yang sangat strategis karena peran, fungsi dan otoritas yang dimiliki. birokrasi juga menguasai aspek-aspek yang sangat luas dan strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan, sifat dan lingkup pekerjaannya, serta kewenangan yang dimilikinya. Birokrasi menguasai kewenangan terhadap akses-akses baik sumber daya alam, anggaran, pegawai, proyek-proyek maupun menguasai akses pengetahuan dan informasi yang tidak dimiliki pihak lain. Dengan kewenangan posisi dan kemampuan dimilikinya tersebut, sehingga birokrasi bukan saja mempunyai akses yang kuat untuk membuat kebijakan yang tepat, tetapi juga untuk memperoleh dukungan yang kuat dari masyarakat dan dunia usaha.

Instrumen penting dalam masyarakat modern yang kehadirannya tak mungkin terelakkan adalah birokrasi. Dimana eksistensi birokrasi sebagai konsekuensi logis dari tugas utama negara (pemerintahan) untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat (social welfare). Keterlibatan negara dituntut dalam memproduksi barang dan jasa yang diperlukan oleh rakyatnya (public goods and services) baik secara langsung maupun tidak. Bahkan dalam kondisi tertentu negara yang memutuskan apa yang terbaik bagi rakyatnya.

Sharkansky menjabarkan birokrasi sebagai, administration unit are variously term : department, bureaus, agencies, commissions, offices, services, or whatever label the designers of a unit consider appropriate. Selanjutnya dijelaskan oleh

Tachjan, bahwa di Indonesia, yang dimaksud dengan organisasi (birokrasi) publik adalah keseluruhan organisasi pemerintah yang menjalankan tugas-tugas negara dalam berbagai unit administrasi di bawah departemen dan lembaga-lembaga nondepartemen, baik di pusat maupun di daerah, seperti tingkat propinsi, kabupaten, kota, kecamatan, maupun desa dan kelurahan (Hertati, 2020).

Reformasi birokrasi adalah serangkaian upaya dan perubahan yang dilakukan dalam sistem birokrasi suatu negara untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik. Tujuan utama dari reformasi birokrasi adalah memperbaiki kinerja dan responsivitan pemerintahan, sehingga mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

2. Pelayanan Publik

Pengertian dari pelayanan publik terdapat di dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg PAN) Nomor 63/M.PAN/7/2003, Kepmenpan ini memberikan pengertian terhadap pelayanan publik, yaitu segala bentuk dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh institusi penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya dalam proses pemenuhan segala bentuk kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan (Bakar, 2020).

Terkait dengan proses penyelenggaraan pelayanan publik oleh institusi pemerintah terhadap unsur masyarakat, maka pelayanan umum menurut Wasistiono adalah suatu bentuk pemberian jasa baik oleh unsur pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa adanya pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan dari masyarakat.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2004 telah menyatakan bahwa hakikat dari suatu pelayanan publik adalah adanya pemberian pelayanan prima kepada unsur masyarakat yang merupakan

perwujudan dari kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat yang memiliki fungsi dasar pelayanan (Maulidiah, 2014).

Upaya Reformasi Birokrasi Kelembagaan di Kecamatan Tanimbar Selatan KKT

Reformasi Birokrasi dapat diidentifikasi dan dianalisis melalui kelembagaan, hal ini dapat dilakukan karena belum adanya penguatan unit organisasi atau kelembagaan sehingga diperlukannya reformasi birokrasi dalam kelembagaan. Dengan melakukan beberapa upaya antara lain, meliputi reformasi desentralisasi kewenangan, struktur birokrasi, fungsi kewenangan, dan informasi dan teknologi. Maka dari itu, topik pembahasan yang ingin penulis angkat ialah upaya pemerintah KKT dalam mereformasi birokrasi dengan melalui kelembagaan yang menganalisis empat upaya yang sudah dijelaskan tadi.

1. Desentralisasi Kewenangan

Konsep desentralisasi berhubungan dengan transfer kekuasaan dan kewenangan dari level pemerintahan yang tinggi kepada yang lebih rendah dalam suatu sistem pemerintahan (Abdullah, 2005). Ini dilakukan untuk memberikan otonomi lebih besar kepada pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan lokal.

Desentralisasi kewenangan dapat melibatkan transfer tanggung jawab atas berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perekonomian, lingkungan, dan lain sebagainya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Tujuan dari desentralisasi kewenangan adalah untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan responsivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Amendemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberi kewenangan Otonomi daerah kepada Pemerintah daerah dalam upaya desentralisasi, agar sekiranya daerah mampu menjalankan kewenangan yang seluas-luasnyakecuali urusan-urusan pemerintah yang oleh undang-undang diatur sebagai

urusan pemerintah pusat (Al-Farisi, 2021). Melihat dari dasar hukum yang telah dijelaskan pada pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang telah dijelaskan tadi, maka tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan Undang-Undang Dasar tersebut, karena konsekuensi jika pemerintah daerah melakukan pelanggaran yang bisa berupa tidak mengikuti Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah maka sanksi hukum jelas akan diberlakukan kepada semua pejabat dan stakeholdernya yang tidak patuh terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam hal pengalihan kewenangan Bupati kepada kecamatan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2018 pasal 11 yang menjelaskan bahwa selain menjalankan tugas utamanya, camat menerima sebagian kewenangan bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan lainnya. Dalam konteks ini, pengalihan kewenangan dapat dilakukan melalui delegasi wewenang pemerintah daerah kepada pemerintahan Kecamatan, Kelurahan, dan Pemerintah Desa yang sudah ada, dan diatur dalam peraturan bupati tentang tugas utama dan fungsi masing-masing daerah. Namun hal tersebut dianggap kurang optimal karena pemerintah kabupaten belum mampu menyerahkan keseluruhan kewenangan yang dimiliki oleh kecamatan.

Dalam hal seberapa besar pelimpahan kewenangan yang diberikan kecamatan telah diatur dalam Pasal 14 ayat 6 PP21/2007 yang menjelaskan bahwa “Pada dinas daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan”, sehingga dapat dilihat bahwa pemerintahan daerah memberikan dukungan apa saja yang diberikan kepada pengembangan kecamatan. Selain itu, sinkronisasi tugas-tugas pelimpahan kewenangan terhadap kecamatan dengan instansi sektoral di dinas-dinas, lembaga teknis dan kelurahan. Di satu Kecamatan atau beberapa kecamatan dapat dibentuk unit pelaksana teknis yang merupakan unsur dinas daerah (Kurniadi, 2010).

Desentralisasi kewenangan kecamatan berubah menjadi hal resmi dikarenakan situasi-situasi tertentu. Mirip dengan kecamatan Tanimbar selatan, memang memiliki wewenang tetapi hanya sebatas di atas kertas saja, jika ada perencanaan yang dibuat sesuai dengan wewenang, juga harus selalu diselaraskan dengan instansi-instansi terkait, saat musrembang misalnya, sudah ada beberapa perencanaan yang dibuat tetapi jika kepala dinas tidak setuju maka program yang sudah ditetapkan tidak dapat dilaksanakan.

Tampaknya, pemerintah daerah telah berusaha untuk membagi-bagi kewenangan yang ada. Namun, dalam praktiknya, pembagian kewenangan ini masih mengalami kendala karena kurangnya tanggapan dari pemerintah daerah terhadap usulan atau perencanaan program dan kegiatan dari pemerintah kecamatan, kelurahan, dan pemerintah desa. Ini menunjukkan bahwa meskipun kewenangan telah dialihkan dari pemerintah kabupaten hingga ke tingkat desa, namun pelaksanaan program dan kegiatan untuk pelayanan publik masih tidak mendapatkan tanggapan yang cepat dari pemerintah kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Secara umum program yang berkaitan dengan desentralisasi kewenangan kurang memuaskan karena semua kebijakan pengembangan dan pemberdayaan serta peningkatan ekonomi masyarakat melibatkan pihak swasta. Pemerintah Kecamatan dan Desa harus melakukan koordinasi yang intensif dengan pemerintah daerah meskipun sudah ada dasar hukum yang kuat dalam penyerahan wewenang untuk merencanakan program kebijakan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aspek penyerahan desentralisasi kewenangan yang berada di dalam konteks reformasi birokrasi pada dimensi kelembagaan sudah ada, namun kurang optimal dalam pelaksanaannya karena responsivitas pemerintah daerah dan dukungan dana yang diperoleh dari Dana Alokasi Umum atau Dana Alokasi Khusus (DAK) serta APBD masih terbatas, sementara pembiayaan untuk pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masih sangat terbatas.

2. Struktur Birokrasi

Hierarki birokrasi perlu disederhanakan, karena secara empiris menghambat peningkatan profesionalitas aparatur. Reformasi birokrasi Indonesia ditujukan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Nurhestitunggal & Muhlisin, 2020).

Dalam menggali tentang wajah reformasi birokrasi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, terutama untuk penataan birokrasi tentu saja dilihat dari orientasinya dalam mengatasi masalah utama yang ada dalam susunan birokrasi dimana susunan menggambarkan bagaimana seharusnya organisasi diatur dan dirancang agar menjadi lebih efisien sehingga seharusnya ada hubungan antara luasnya struktur, kemampuan aparat terhadap tujuan dan cara mencapai tujuan organisasi, sementara itu susunan yang tidak ideal menjadi masalah klasik dalam birokrasi.

Struktur menggambarkan bagaimana seharusnya organisasi diatur dan didesain agar menjadi lebih efisien sehingga dapat dijelaskan bahwa reformasi struktur birokrasi mempunyai makna menata atau merubah struktur, prosedur, kultur, tugas dan wewenang dari badan birokrasi itu sendiri untuk mencapai kinerja yang lebih efisien dan efektif (Umasugi, Kiyai, & Palar, 2017). Saat ini struktur birokrasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar terutama ditingkat kecamatan dengan Unit Pelaksana teknis masih mengalami keterbatasan dalam menjalankan pelayanan hal ini disebabkan karena masih terbatasnya SDM yang terampil dalam melakukan aktivitas pelayanan pada masyarakat, hal ini mengindikasikan bahwa perlu perekrutan ASN karena rata-rata pada UPT mengalami keterbatasan dengan hal dimaksud, dan masih didominasi oleh tenaga tenaga honor, yang jelas sangat minim dalam menjalankan aktivitas pelayanan kepada masyarakat.

Struktur birokrasi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar terutama di Kecamatan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 mengenai perangkat daerah. Namun, dalam melihat dampaknya terhadap peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan wewenang penulis berpendapat belum sepenuhnya sejalan dengan orientasi reformasi

administrasi mengingat hasil pengamatan yang dilakukan ternyata masih banyak keluhan dari masyarakat terutama dalam pelayanan publik, pelayanan sertifikat tanah, pembuatan surat akte kelahiran, dan Kartu Tanda Penduduk serta izin-izin usaha lainnya yang seharusnya dapat dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis di Kecamatan yang masih dianggap sangat rumit serta banyaknya unit-unit yang terlibat, kesan masih tumpang tindihnya wewenang antar unit pelayanan bahkan antar instansi masih memberi warna pada pelaksanaan fungsi-fungsi kecamatan, tidak jarang, beberapa dokumen yang seharusnya dapat dieksekusi langsung di kecamatan malah harus dikirim terlebih dahulu ke ibukota kabupaten tempat lokasi instansi sektoral yang bertanggung jawab untuk beberapa formalitas yang sebenarnya dapat dipangkas. Dengan kata lain, reformasi struktur administrasi di daerah ini belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Kesimpulan ini juga diperkuat dengan tingginya pendapat negatif dari masyarakat mengenai administrasi yang rumit.

Reformasi birokrasi dari segi stuktur organisasi masih perlu perbaikan, terutama dalam hal kemampuan dan kapasitas pegawai, perekrutan pegawai negeri sipil, pengadaan fasilitas pendukung pelayanan publik, dan pemberdayaan pegawai melalui peningkatan motivasi dalam pelayanan publik. Selain itu, penting dan mendesak bagi kita untuk mendesain struktur organisasi dengan mengisi posisi-posisi penting dengan tenaga kerja yang terampil dan profesional yang dapat memanfaatkan peluang dan kekuatan daerah, sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Pada masalah terakhir ini, penulis menemukan bahwa struktur birokrasi diisi oleh orang-orang yang tidak memiliki kompetensi yang memadai dalam memahami tujuan dari reformasi birokrasi, sehingga terjadi kesalahan dalam menangani tugas-tugas birokrasi dan terkesan ada pembiaran. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kompleksitas dalam pengelolaan urusan birokrasi tidak didukung oleh keahlian manajemen organisasi, yang berakibat pada peningkatan beban kerja dan berpengaruh pada prioritas kerja dan pencapaian kinerja.

3. Fungsi Kewenangan

Berkaitan dengan fungsi wewenang, seharusnya setiap unit organisasi yang menjalankan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu untuk mencapai tujuan yang optimal serta memiliki otonomi dalam pelaksanaannya. Namun, masalah yang timbul dalam organisasi adalah masih banyaknya ketidakjelasan peran dan tumpang tindih wewenang. Oleh karena itu, dalam melihat kenyataan pelaksanaan reformasi birokrasi, perlu ada penyelesaian terhadap hal ini.

Tujuan birokrasi agar pelaksanaan kekuasaan secara administrasi menjadi lancar sesuai dengan kehendak pemimpin atau warga masyarakat, namun ada juga pemegang wewenang tertentu yang memanfaatkan peranan kekuasaannya demi keuntungan pribadi sehingga dirasakan menghambat dan merugikan masyarakat. Dalam hal ini perlu adanya ketentuan resmi tentang kewenangan menurut hukum dan administrasi secara terbuka/transparan agar setiap orang dapat mengontrol pelaksanaannya (Sawir, 2019)

Fungsi wewenang ini sebaiknya disesuaikan dengan tugas utama dan fungsi bidang atau seksi. Karena ini menyangkut performa setiap bidang atau seksi. Banyak staf yang tidak senang bekerja karena sering tugas utama dan fungsinya yang harus melaksanakan pekerjaan, tetapi serahkan kepada bidang atau seksi lain. Ini masih yang terjadi sampai saat ini sehingga perlu memang untuk dilakukan reformasi". Fungsi wewenang yang ada saat ini belum berjalan dengan baik terutama dalam pelayanan publik. Kondisi nyata yang dialami pegawai di Kantor kecamatan menunjukkan bahwa masih ada pembagian tugas dan wewenang tidak sesuai dengan tugas utama dan fungsi yang dimiliki oleh aparatur yang ada. Dampak negatifnya adalah banyak urusan publik menjadi terhambat atau bahkan sampai terbengkalai karena saling lempar tugas dan tanggung jawab hal ini terjadi karena sering menganggap bahwa tugas yang diberikan tidak sesuai dengan tupoksinya.

Peristiwa tumpang tindih fungsi kewenangan juga terjadi dalam cakupan yang lebih luas pada tingkat pemerintah daerah hingga kecamatan, di mana fungsi kewenangan ini sering kali tidak sesuai dengan kemampuan dan kompetensi pegawai tetapi lebih didasarkan

pada faktor preferensi. Dengan kata lain, jika pejabat yang lebih tinggi menganggap pejabat tersebut baik atau disukai, maka merekalah yang melaksanakan tugas tersebut. Meskipun jika dilihat dari pembagian tugas pokok dan fungsi, hal tersebut tidak sesuai. Oleh karena itu, reformasi birokrasi yang berkaitan dengan fungsi kewenangan masih sangat penting untuk dilakukan guna menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien di kecamatan. Dengan demikian, tingkat perbedaan atau pembagian kerja yang ada dalam organisasi baik dalam hierarki maupun unit-unit organisasi yang tersebar menjadi tidak seimbang dengan kemampuan birokrasi yang mengisi jabatan sehingga sering terjadi tumpang tindih kewenangan atau penurunan kinerja.

4. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Bentuk reformasi birokrasi dari aspek teknologi informasi dan komunikasi adalah upaya pemerintah dengan mewujudkan *e-Government* dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. *E-Government* adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi terbaru oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan intensif kepada masyarakat, pelaku bisnis dan lingkungan pemerintah dengan menggunakan aplikasi berbasis web melalui perubahan pada proses internal dan eksternal dalam rangka mengurangi korupsi, meningkatkan transparansi, kemudahan yang semakin bertambah, peningkatan pendapatan, dan mengurangi ongkos dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan tujuan untuk melaksanakan urusan pemerintah dan penyediaan pelayanan publik yang lebih baik dan cara yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat (Irawan, 2013).

Kesuksesan penerapan e-government dalam birokrasi diperlukan beberapa elemen pendukung yang memadai antara lain bagaimana partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam penggunaan internet (Wastuhana & Werdingnisih, 2021). Sehingga dilihat dari aspek aspek teknologi informasi di Kecamatan Tanimbar Selatan belum ada optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya anggaran pemerintah daerah dalam mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung, tenaga terampil dan berpengalaman, serta keterbatasan anggaran, di Kantor Camat Tanimbar Selatan pelayanan publik yang berbasis teknologi atau inovasi

pelayanan publik masih sangat kurang. Pada umumnya masyarakat masih dilayani dengan cara manual dan mereka datang ke kantor Camat Tanimbar Selatan untuk mengurus berbagai bentuk pelayanan yang dibutuhkan.

Beberapa desa pada umumnya mendapat informasi kegiatan di kecamatan melalui pengumuman yang disampaikan secara lisan atau melalui *handphone* meskipun sangat terbatas karena belum dibangunnya sarana komunikasi berupa pusat jaringan internet yang dapat menjadi sumber informasi yang akurat. Berdasarkan hasil review di kantor Camat Tanimbar Selatan ternyata belum ada *website* atau blog Pemerintah Kecamatan Tanimbar Selatan, berkas-berkas atau dokumen masih bersifat manual, dan ada juga masyarakat yang harus membuat usulan berkas berkali-kali karena berkasnya hilang. Artinya, dukungan informasi yang berbasis teknologi masih sangat kurang, dan tentu saja ini berdampak negatif terhadap rendahnya pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Sehingga tidak mengherankan jika masyarakat merasa kurang puas atau tidak percaya dengan pelayanan publik yang diberikan oleh aparaturnya Pemerintah Kecamatan Tanimbar Selatan KKT.

Kondisi yang ada bertolak belakang dengan teori tentang pentingnya dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini tentu merupakan tanggung jawab pemerintah kecamatan dan pemerintah KKT sebagai pemegang kekuasaan pemerintah daerah dan penentu kebijakan. Karena bagaimana pun manajemen adalah suatu proses pengaturan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki organisasi melalui kerjasama para anggota untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien (Wijaya & Rifa'i , 2016).

PENUTUP

Kesimpulan

Reformasi kelembagaan di Kecamatan Tanimbar Selatan KKT kurang efektif dilakukan disebabkan oleh beberapa permasalahan yang dihadapi terkait dengan upaya pemerintah kecamatan dalam melakukan reformasi birokrasi; desentralisasi kewenangan kurang berjalan dengan efektif karena desentralisasi kewenangan yang diberikan tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dari aspek struktur organisasi sudah menerapkan prinsip-prinsip yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, mengedepankan aspek kepentingan dan kebutuhan serta ketersediaan anggaran Pemerintah Daerah. Sarana pendukung masih sangat kurang terutama dukungan teknologi informasi dan komunikasi yang masih menjadi penghambat dalam memberikan pelayanan yang efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. (2005). DESENTRALISASI : KONSEP, TEORI DAN PERDEBATANNYA. *Jurnal Desentralisasi*, 58.
- Al-Farisi, M. S. (2021). DESENTRALISASI KEWENANGAN PADA URUSAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020. *Jurnal Ilmiah ECOSYSTEM*, 21.
- Bakar, A. (2020). HAKEKAT PELAYANAN PUBLIK. *Jurnal Perspektif*, 82.
- Hertati, D. (2020). *Birokrasi Dalam Perspektif Teori dan Kajian Empiris*. Yogyakarta: Mitra Abisatya.
- Irawan, B. (2013, April 21). Studi Analisis Konsep E-Government: Sebuah Paradigma Baru dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Paradigma*, pp. 176-177.
- Kurniadi, B. D. (2010, November 26). Pengaturan Kecamatan di Indonesia Pasca Desentralisasi . *Optimalisasi Fungsi Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara*, p. 5.
- Maulidiah, S. (2014). *Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)*. Bandung: CV. Indra Prahasta.
- Nurhestitunggal, M., & Muhlisin. (2020). PENYEDERHANAAN STRUKTUR BIROKRASI: SEBUAH TINJAUAN PERSPEKTIF TEORETIS DAN EMPIRIS PADA KEBIJAKAN PENGHAPUSAN ESELON III DAN IV. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 11.
- Politeknik Negeri Padang. (2018, 9 26). *Reformasi Birokrasi*. Retrieved from pnp.ac.id: <https://www.pnp.ac.id/reformasi-birokrasi/>
- Sawir, M. (2019). TINJAUAN MENGENAI FUNGSI BIROKRASI PEMERINTAHAN. *CORE*, 218.
- Sirot, I. (2020). REFORMASI TAHUN 1998: PERANAN DAN DAMPAKNYA BAGI KOTA SOLO. *Journal of Indonesian History*, 103-106.
- Umasugi, R., Kiyai, B., & Palar, N. (2017). PENGARUH REFORMASI STRUKTUR BIROKRASI TERHADAP KINERJA ORGANISASI PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA MANADO. *Jurnal Administrasi Publik*, 4.

Wastuhana, Y., & Werdingnisih, R. (2021). REFORMASI BIROKRASI ERA INFORMASI TEKNOLOGI. *Jurnal Media Admnistrasi*, 12.

Wijaya, C., & Rifa'i , M. (2016). *DASAR-DASAR MANAJEMEN*. Medan: Perdana Publishing.